

**“Yoshlar ongida mafkuraviy immunitetni shakllantirishning dolzarb masalalari” mavzusidagi
onlayn respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plami. NamDU - 2026-yil 15-16-mart
AXBOROT MAKONIDAGI “OMMAVIY MADANIYAT”NING YOSHLAR
DUNYOQARASHIGA TA’SIRI**

Karimov Islomjon Isroiljon o‘g‘li

Namangan davlat pedagogika institutining 2-bosqich tayanch doktoranti

Gmail: karimovislomjon073@gmail.com Tel: +9989 94 268 27 75

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20136079>

Annotatsiya: Ushbu maqolada “ommaviy madaniyat” ko‘rinishidagi axborot tahdidlarining yoshlarga xos axborotlashuv jarayonlariga ta’siri va muayyan natijalarini tahlil qiladi. Bugungi davrda yoshlarning axborot oqimi ta’sirida dunyoqarashi shakllanishi jadallashgani uchun ham mavzuning ahamiyati yuqori va o‘rganishlar psixologik, ma’rifiy, intellektual rivojlanish jarayoniga ta’sir tendensiyasini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: yoshlar, submadaniyat, axborot maydoni, ommaviy madaniyat, ijtimoiy tafakkur, ijtimoiy tarmoqlar, aksiologiya, shaxsiy rivojlanish, madaniyat sanoati.

Abstract: This article analyzes the impact and specific results of information threats in the form of "mass culture" on the processes of informationalization typical of young people. The importance of the topic is also high, since the formation of the worldview of young people under the influence of the flow of information is accelerating today, and studies show a tendency to influence the process of psychological, educational, intellectual development.

Keywords: youth, subculture, information space, mass culture, social thinking, social networks, axiology, personal development, cultural industry.

Аннотация: В данной статье анализируется влияние и конкретные результаты информационных угроз в форме «массовой культуры» на процессы информатизации, характерные для молодежи. Актуальность темы также высока, поскольку формирование мировоззрения молодежи под влиянием информационного потока сегодня ускоряется, а исследования показывают тенденцию к влиянию на процесс психологического, образовательного и интеллектуального развития.

Ключевые слова: молодежь, субкультура, информационное пространство, массовая культура, социальное мышление, социальные сети, aksiologiya, личностное развитие, культурная индустрия.

Submadaniyatning zamonaviy hayotimizdagi ifodasi bo‘lgan “ommaviy madaniyat” axborot maydonida tarafdorlarini va qarshilarini ham to‘plagan holda yoshlar tafakkur tarziga turli ta’sirlarini o‘tkazib kelmoqda. Yangi xususiyatlari bilan boyib, mazmunan qamrovi kengayib borayotgan ommaviy madaniyatning an’anaviy madaniyat bilan konfliktlari va uyg‘unlashuvchi jihatlari ham mavjud bo‘lib, uning ilmiy-falsafiy o‘rganilishiga zarurat oshmoqda. G‘arbda Terri Iglton, Herbert Markuze, Teodor Adorno, Maks Xorkxaymer, Fredrik Jameson, Antonio Gramsci, Gay Debord kabilar faoliyatida kuzatiladi. O‘rganishlar, odatda, ommaviy madaniyatni ta’riflash, uning turli san’at va madaniyat soxalarida namoyon bo‘lish xususiyatlarini ko‘rsatish va uning tanqidiga bag‘ishlangan.

Ushbu mavzuni o‘rganishda G‘arb ijtimoiy-falsafiy qarashlarida “ommaviy madaniyat” va uning axborot makoniga ta’sirini tadqiq etuvchi tadqiqotlarni o‘rganish asosida tizimli tahlil, manba tahlili, taqqoslash ilmiy tadqiqot metodlari ilmiylik, xolislik tamoyillari bilan o‘rganib chiqildi. Tadqiqotda nazariy metodlar asosida xulosalar va natijalar keltirib chiqarilgan. Mazkur tadqiqotda obyekt yoshlar tafakkurida aks etuvchi “ommaviy madaniyat”ning ta’siri, subyekt esa, aynan yoshlarning dunyoqarashidan iborat.

Qo‘sh tirnoq ichidagi “ommaviy madaniyat” – axborot maydonida keng auditoriyani jalb etishga qaratilgan o‘z madaniy-ijtimoiy qadriyatlarini targ‘ib etuvchi fenomendir. “Olomon madaniyati” sifatida ham ma’lum bo‘lgan ushbu madaniy fenomen turlicha ko‘rinishlarda uchraydi. Jumaladan, san’at va madaniyatning turli ko‘rinishlarida muayyan darajada seziladi. Tadqiqotchi Leyn Krotersga ko‘ra, Ommaviy axborot vositalari, marketing va kapitalizm ichidagi ommaviy jozibadorlik imperativlari G‘arb ommaviy madaniyatining asosiy dvigatellarini tashkil qiladi. [1] Ya’ni “ommaviy madaniyat”ning axborot muhitida o‘z auditoriyasini shakllantirishga ustuvor maqsad sifatida qarashi va bunda sifat va mazmunga jiddiy e’tibor bermasligi uning xarakterli xususiyatlaridan biri hisoblanadi.

Shuningdek, odatda yoshlar orasida faol ommalashuvchi ushbu madaniyatga jadal tarqalishi va keng miqyosda qamrov darajasiga ega bo‘la olishidir. Natijada, yoshlarning ijtimoiy, diniy aksiologik qadriyatlarga munosabati tezlik bilan o‘zgaradi. Axborotlashuvning ortishi barobarida submadaniyat va

“Yoshlar ongida mafkuraviy immunitetni shakllantirishning dolzarb masalalari” mavzusidagi onlayn respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plami. NamDU - 2026-yil 15-16-mart

uning ko‘rinishlari ham transformatsiyalashib bormoqda, va mazmunan va shaklan jamiyat tafakkuriga moslashmoqda yoki uni o‘zgartirmoqda. O‘zgarishlarning ushbu tendensiyasida jamiyatning yosh avlod vakillari birlamchi ahamiyatga ega bo‘lib bormoqda. Chunki yosh avlod faol axborot iste‘molchisi va tafakkur rivojlanishining dastlabki bosqichida turli axborotlarga yuqori darajada sezgirlik bilan munosabatda bo‘ladilar.

Yoshlarning dunyoqarashida kinofilmlardagi olomon madaniyati ko‘rinishlari natijasidagi o‘zgarishlarni o‘rgangan Tina Kubrak shunday ta‘riflaydi, “Ommabop madaniyat - bu tendensiyalarga bo‘lgan e‘tiqodlar to‘plami va insonning mafkuralari to‘plamini o‘zgartirish va ijtimoiy o‘zgarishlarni yaratishni o‘z ichiga oladi.” [2] Binobarin, ijtimoiy tafakkuri, qadriyatlarining yoshlarda shakllanishida bugungi kunda oila, ta‘lim-tarbiya muassasalaridan ko‘ra ham axborot vositalari, ayniqsa ijtimoiy tarmoqlar faol rol o‘ynab bormoqda. Bir jihatdan ommaviy madaniyat axborot makonini jonlantirib, uni mazmunan boyitishga xizmat qilsa, boshqa tomondan madaniy, psixologik, mafkuraviy jihatdan tahdidga ham aylana oladi.

Yoshlar ommaviy madaniyatning musiqa industriyasi, kinematografiya, san‘atning turli yangi yo‘nalishlari, ijtimoiy tarmoqlarda rivojlanishida nafaqat qabul qiluvchi sifatida, balki ommalashtiruvchi va ishtirokchi sifatida jonbozlik ko‘rsatadilar. Shunday ekan, ommaviy madaniyat jamiyat an‘anaviy madaniyati bilan uyg‘unlashuvi va odatiy madaniyatning tarkibiy qismiga aylanishi ham oson kechadi. Ma‘lum darajada ommaviy madaniyat elementi yoshlar ijtimoiy hayotida, ongida o‘rnash ekan, yoshlarning o‘zlari ham bevosita va bilvosita ishlab chiqaruvchiga aylanadilar. Internet memlari, kitch, hippi, kvadroberlik, gotlar tomonidan ilgari surilgan ana shunday ta‘sirlashuv yoshlar tomonidan faol o‘zlashtirilayotgani buning tasdig‘idir.

Kvadroberlik submadaniyati ham ayni shunday yangi olomoncha madaniyat orqali yoshlar ongini falajlab bormoqda. Bu submadaniyat asosan 7 yoshdan 14 yoshgacha bo‘lgan bolalar va o‘smirlar orasida mashhur. [3] Mohiyati jihatidan kvadroberlik insonlarga hayvonlar kabi yashash va hayvonlar qiliqlarini qaytarishni taqozo qiluvchi madaniyat shakli sifatida uchraydi. Tarafdorlari kvadroberlikni liberal muitda inson erkinligining ta‘minlanishi natijasi bo‘lishi mumkinligini va sport turi sifatida belgilash orqali yanada ommalashtirish kerakligini ta‘kidlaydilar. Ana shunday tarzda turli olomoncha madaniyat yoshlar ijtimoiy hayotiga xavf solishi mumkin. Insoniy o‘zlikdan mahrum qiluvchi va ijtimoiy identifikatsiyani salbiy shakllantiruvchi, va mafkuraviy qaramlikka olib boruvchi yana ko‘plab ana shunday submadaniyat ko‘rinishlari yuzaga chiqib bormoqda.

Faylasuf Teodor Adorno va Mark Xorkxaymerlar “Ma‘rifat dialektikasi” asarida “madaniyat sanoati” atamasini yaratdilar va kapitalistik jamiyatda ommaviy madaniyat standartlashtirilgan madaniy tovarlar - filmlar, radio dasturlari, jurnallar va boshqalarni ishlab chiqaradigan fabrikaga o‘xshaydi, deb ta‘kidladilar. [4] Ya‘ni ular ommaviy madaniyatning ishlash prinsipining nozik mohiyatini ochib beruvchi asosiy qonuniyatlarni bayon etgan edilar. Madaniyat sanoati sifatida baho berishi ommaviy madaniyatning yoshlar uchun ko‘ngilochar, yengil-yelpi mazmundagi axborotlarga moslashib, moddiy manfaatdorlik uchun har qanday turdagi axborotni taqdim etishini ko‘rsatadi. Adorno ta‘riflagan davrda nisbatan past darajada bo‘lgan sa‘natning haddan tashqari tijoriylashuvga urg‘u berishi axborotlashuvda yoshlarning ma‘rifiy tanazzul tomon yetakladi.

Asta-sekin yoshlar o‘rtasida integratsiya jarayonlari kuchayib, yangicha kichik jamiyatlar yuzaga kela boshladi. Gotlar submadaniyati kabi madaniy jamiyat a‘zolari tanalarini tatiurovkalashtirish, plastik jarroxliliklar yordamida tanalarini o‘zgartirishlari, kiyinish va ijtimoiy hayotdagi o‘zgacha yashash prinsiplari bilan qolganlarga ta‘sir etmoqda. Aynan shunday farqlanishlarga ega alohida submadaniyat vakillarining ajralib chiqishiga musiqa guruxlari, kinofilmlar qahramonlariga taqlid qilishlar bilvosita ta‘sir ko‘rsatadi. Misol tariqasida, Angliyaning Lids shaxridagi musiqiy tungi klub 1980 - yillarning boshlarida got submadaniyatining rivojlanishida muhim rol o‘ynadi. [5]

G‘arbda ommaviy madaniyatga nisbatan munosabat faqatgina salbiy stereotiplarga asoslangan deyish xam to‘g‘ri bo‘lmaydi. Ayni shu sababli ham G‘arbda va dunyoning qolgan qismida ham ommaviy madaniyat tobora keng tarqalmoqda. Ijobiy jihatlaridan biri - ommaviy madaniyat vositasida uyushgan yoshlar ijtimoiy aloqlarni mustahkamlab, yangi do‘stlar orttiradi. Shu bilan birga, ijtimoiy adolat, yoshlar hayotidagi muammolar, zamonaviy tendensiyada kuzatiluvchi masalalarni hal etishda yoshlarni faol jalb etishi ham mumkin. Umuman olganda, yoshlarda ommaviy tafakkurni ijobiy yaxshilab, ijtimoiy mas‘uliyatni oshiruvchi ko‘rinishlari ham uchraydi. Biroq bu barcha ommaviy madaniyat ko‘rinishlarini ham qamrab olavermaydi.

Psixologik o‘rganishlar asosida yoshlar ongida kuzatiladigan jarayonlar murakkab va har bir yoshlarning qay darajada axborotlashuvga berilgani, ruxiy salomatligiga, ijtimoiy muhitiga ko‘ra individual yondashuvlarni talab etadi va tezlik bilan o‘zgarishga moyil. Biroq, umuman olganda

“Yoshlar ongida mafkuraviy immunitetni shakllantirishning dolzarb masalalari” mavzusidagi onlayn respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plami. NamDU - 2026-yil 15-16-mart

yoshlarda ommaviy madaniyatga asoslangan axborotlarni qabul qilishda imitatsiyaga berilishlari, taqlid asosida qabul qilishlar kuzatiladi. Yoshlar o‘z kumirlari va yetuk shaxs sifatida shakllangan qaxramonlarini san‘at va madaniyatdagi aktyorlar, qo‘shiqchilar, mashhur internet tarmoqlari faollari, siyosatchilar, sportchilardan izlaydilar. Ularga taqli qilib kiyinish, muloqot qilish va boshqa jihatlarni takrorlashga urinadilar.

Garri Potter franshizasini tanqid qilgan muallif Jek Zipesning ta’kidlashicha, “ommaviy axborot vositalari bolalarning didini faol ravishda shakllantiradi.” [6] Zipesning tanqidi haddan tashqari “ideallashgan model” kabi yashashga intilish yoshlarni o‘z imkoniyatlari va o‘zliklariga past baho berishlari va psixologik tarvmalarni keltirib chiqarishi holatlariga bag‘ishlanadi. Ommaviy madaniyat ko‘p sohalarida o‘zlari va atrof-olam haqidagi qadriyatlarni shakllantirar ekan, bu individual darajada qolib ketmasligi mumkin. Ya’ni mahalliy madaniyatning globallashuv integratsiyasi natijasida boshqa madaniyatlar bilan to‘qnashuvi boshlanishi va yoshlarda asta-sekin milliy o‘zlikning chekinishi yuz berishi ham mumkin.

Zero axborot vositalari bugungi kunda submadaniyat va “olomon madaniyati” mazmuni bilan hamohang axborotlarga yetarlicha ega. Bu Facebook, Instagram, TikTok, Twitter va YouTube kabi foydalanuvchilar tomonidan yaratilgan kontentga asoslangan ijtimoiy media platformalarida eng faol ko‘rinadi. [7] Gibrud madaniyatning yuz kelishi va azaliy va yangi qadriyatlar tomon ergashuvchi jamiyatning madaniy-mafkuraviy bo‘linishi har bir jamiyatda ham ma’lum darajada kuzatilib borar ekan, uni oqilona ijobiy yo‘nalishga burishga extiyoj seziladi.

Axborot makonida yoshlar tanqidiy tafakkurga ega bo‘lishlari bunga imkon beradi. Chunki ommaviy madaniyat axborot iste’moli bozorida talab va taklif muvozanati mexanizmi asosida ishlaydi. Sa’nat va madaniyatda tijoriylashuv yoshlar sifat va mazmun jihatdan ijobiy bo‘lgan axborotlarni talab qilishlari va aksincha xolatlarda tanqidiy yondashishlari axborot ishlab chiqruvchilarning faoliyatini qayta ko‘rib chiqishga undaydi.

Ommaviy madaniyatning yoshlar dunyoqarashi bo‘lgan ta’sirini tahlil qilish asosida quyidagi asosiy jihatlarni kuzatish mumkin:

- “ommaviy madaniyat” estetik, axloqiy, aksiologik va madaniyat borasida yoshlarning fikrlash doirasini yo‘naltirishga intiladi;
- yoshlarning axborot vositalari faoliyatida kuchli tijoriylashuv tendensiyasi kuzatilishi bilan ommaviy madaniyatga mansubligi ortadi;
- an’anaviy madaniy-mafkuraviy jamiyat qadriyatlari va ijtimoiy tafakkuri asta-sekinlik bilan ommaviy madaniyatga moslashishi va yo‘qolib borishi mumkin;
- madaniy farqlanishlar va milliylik qirralarining kam namoyon bo‘lishi kabi madaniyat tanazzulini ifodalovchi jarayonlarning kelib chiqishi submadaniyatning an’anaviy madaniyat bilan raqobatda ustuvorlikka ega bo‘lishi bilan bevosita aloqadorlikka ega;
- ommaviy madaniyatning asosiy tashviqot vositalari sifatida san’atning turli ko‘rinishlari, sport va boshqa ijtimoiy ta’sirga ega sohalar xizmat qiladi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, axborot tarmoqlaridan ommaviy madaniyatga xos bo‘lgan axborot materiallari va kontentlari keng o‘rin olgan ekan, uning mazmuni va sifatini yaxshilash va yoshlarda axborotga tahliliy-tanqidiy tafakkur bilan qarashga o‘rgatuvchi raqamli kompetentlikni rivojlantirish orqali nazorat qilish mumkin. Ijobiy rivojlantirishda yoshlarni muayyan maqsadlar yo‘lida uyushtira oluvchi ommaviy madaniyat salbiy holatlarda shaxsiyati shakllanishi va ijtimoiy aloqalariga putur yetkazuvchi ta’sirga ham ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Lane Crothers (2021). *Globalization and American Popular Culture*. Rowman & Littlefield. p. 48.
2. Kubrak, Tina (2020). "Impact of Films: Changes in Young People's Attitudes after Watching a Movie". *Behavioral Sciences*. **10** (5): 86. doi:10.3390/bs10050086. PMC 7288198. PMID 32370280.
3. "Квадробика: что такое, кто придумал, запретят ли в России". RBK Life. [Murojaat qilingan sana: 23.01.2026]
4. Max Horkheimer; Theodor W. Adorno (1972) [1947]. *Dialectic of Enlightenment*. Translated by John Cumming. New York: Herder and Herder. p.p. 94-95
5. Spracklen, Karl; Spracklen, Beverley (2018). *The Evolution of Goth Culture: The Origins and Deeds of the New Goths*. Emerald Publishing. p. 46.

“Yoshlar ongida mafkuraviy immunitetni shakllantirishning dolzarb masalalari” mavzusidagi onlayn respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plami. NamDU - 2026-yil 15-16-mart

6. Zipes, J. (2002). Sticks and Stones: The Troublesome Success of Children's Literature from Slovenly Peter to Harry Potter. p. 175.

7. Cho, H.; Cannon, J.; Lopez, R.; Li, W. (March 2022). "Social media literacy: A conceptual framework". *New Media & Society*. 26 (2). Thousand Oaks, California: SAGE Publications: 941–960.